

A Monumentalidade Em Islamabad, Paquistão A Partir De Estratégias Projetuais Encontradas Em Brasília, Brasil

The monumentality in Islamabad, Pakistan based on design strategies found in Brasília, Brazil

Munumentalidad en Islamabad, Paskistán basada en estrategias de diseño en Brasília, Brasil

LOPES, Bruna

Estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU UnB)
leite.lobes@aluno.unb.br

SABOIA, Luciana

Doutora, professora associada do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG FAU UnB)
lucianasaboia@unb.br

RESUMO

O século XX foi marcado pela criação das cidades-capitais modernas, especialmente em países com novos regimes políticos, que prezavam por ideais de emancipação cultural e nacionalidade. No ano de 1960, Brasília, no Brasil, e Islamabad, no Paquistão foram inauguradas a partir das premissas do Urbanismo Moderno. Ambas expressam uma tentativa de criação de uma identidade nacional unificada que representasse o desejo por modernidade e emancipação nacional. Este trabalho propõe a análise de espaços públicos e paisagens monumentais da capital de Islamabad, a partir da investigação de estratégias projetuais reconhecidas em Brasília. Desse modo, é proposto uma releitura da monumentalidade das novas capitais do século XX desvinculadas das críticas pós-modernas e um inventário do patrimônio construído e suas recorrências configuracionais nestas cidades.

Palavras-chave: Monumentalidade. Capitais modernas. Estratégias projetuais.

ABSTRACT

The 20th century was marked by the creation of modern capital cities, especially in countries with new political regimes, which valued the ideals of cultural emancipation and nationality. In the year 1960, two capitals were inaugurated based on the premises of Modern Urbanism: Brasília, in Brazil, and Islamabad, in Pakistan. Both express an attempt to create a unified national identity, a symbolic capital that represents the new respective governments. This paper proposes the investigation of design strategies applied in monumental spaces for the creation of symbols of power in the landscape of Islamabad, based on strategies found in Brasília. Thus, it is proposed a re-reading of the monumentality of the new capitals of the 20th century, disconnected from post-modern criticism, and an inventory of the built heritage and its configurational recurrences in these cities.

Keywords: Monumentality. Modern capitals. Project strategies.

RESUMEN

El siglo XX estuvo marcado por la creación de capitales modernas, especialmente en países con nuevos regímenes políticos, que valoraban los ideales de emancipación cultural y nacionalidad. En el año 1960 se inauguraron dos capitales a partir de las premisas del Urbanismo Moderno: Brasília, en Brasil, e Islamabad, en Pakistán. Ambos expresan un intento de crear una identidad nacional unificada, un capital simbólico que represente a los nuevos gobiernos respectivos. Este trabajo propone la investigación de estrategias de diseño aplicadas en espacios monumentales para la creación de símbolos de poder en el paisaje de Islamabad, a partir de Brasília. Así, se propone una relectura de la monumentalidad de las nuevas capitales del siglo XX, desvinculada de la crítica posmoderna, y un inventario del patrimonio edificado y sus recurrencias configuracionales en estas ciudades.

Palabras clave: Monumentalidad. Capitales modernas. Estrategias de proyecto.

A MONUMENTALIDADE EM ISLAMABAD, PAQUISTÃO A PARTIR DE ESTRATÉGIAS PROJETUAIS ENCONTRADAS EM BRASÍLIA, BRASIL

Introdução

Monumentos são, de acordo com Gideon *et. al.* (1943), marcos que representam ideais, objetivos e ações humanas. A monumentalidade, portanto, atua no campo simbólico e é uma ferramenta utilizada por diversas nações ao longo da história como um difusor de ideologias e, conseqüentemente, poder (ALVAREZ, 1991). A criação das capitais modernas no século XX está conectada diretamente com a conquista da independência de países que passaram por profundas reformas políticas, como uma maneira de afirmar a autonomia e criar símbolos vinculados à identidade nacional. Dessa maneira, foram projetados nas cidades-capitais espaços de caráter monumental, que representassem o novo governo e celebrassem o novo período destes países.

A produção urbanística do século XX, foi marcada pelos projetos de cidades que utilizavam os preceitos do Movimento Moderno influenciados pelos CIAMs, os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Em 1933, no IV CIAM, foi elaborada a Carta de Atenas (LE CORBUSIER, 1993), manifesto que orientava o desenho de cidades-funcionais. Em suma, as cidades modernas propunham a reconfiguração da paisagem urbana a partir da setorização, a separação de fluxos de automóveis e de pessoas, a valorização de espaços verdes e diferentes propostas de quadras residenciais. Estes parâmetros são encontrados em todas as cidades capitais modernas, destacam-se neste trabalho: Islamabad, no Paquistão e Brasília, no Brasil.

Além de ambas serem inauguradas em 1960, Islamabad e Brasília estavam inseridas em um contexto similar durante seu processo de criação. Uma nova capital brasileira começou a ser cogitada a partir da Proclamação da República em 1889, com o objetivo de criar uma um novo centro de governo como reafirmação da sua independência de Portugal. Por consequência, foi criada a Comissão Exploradora do Planalto Central, em 1892, com intenções de levar a capital que até então se localizava no Rio de Janeiro, para o centro do país (TAVARES, 2014). Brasília buscava, nas palavras de Hardoy, autor do texto “Two new capital cities: Brasília and Islamabad” (1965), promover uma distribuição mais igualitária da riqueza do país, a partir do desenvolvimento do interior. O Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil ocorreu entre 1956 e 1957, e foi vencido por Lucio Costa, cuja proposta foi descrita no Relatório do Plano Piloto.

O mesmo aconteceu no Paquistão, que, a partir de sua independência das Índias Britânicas, objetivava a criação de uma cidade-modelo para os demais centros urbanos paquistaneses e substituir a então capital Karachi, uma cidade portuária (fig. 1), com malha urbana já bem consolidada (HARDOY, 1964). Em 1959, o então presidente Mohammed Ayub Khan decidiu organizar uma comissão para a criação da nova capital. Esta comissão convidou o arquiteto grego Constantinos Doxiadis como conselheiro que, por sua vez, produziu um relatório detalhado indicando duas áreas possíveis para a implantação da nova capital: uma próxima do perímetro urbano de Karachi e outra ao norte de Rawalpindi, uma cidade de porte médio, na região centro-norte do país (DOXIÁDIS, 1960). O presidente, por fim, escolheu a segunda opção. Rawalpindi serviria como cidade de apoio para Islamabad oferecendo infraestrutura e acomodações enquanto a cidade estava sendo construída, um detalhe também comparável com Brasília e suas cidades satélites.

Figura 1: Mapa de localização do Paquistão

Fonte: Elaborado pela autora, 2023

Em relação aos espaços monumentais, Costa (1957) explica em seu relatório que esperava alcançar a monumentalidade em Brasília “não no sentido de ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente, daquilo que vale e significa”. A Capital brasileira conta com o Eixo Monumental, eixo que corta a cidade no sentido Leste-Oeste e comporta o setor administrativo nacional e municipal, setor cultural Norte e Sul e a Torre de TV.

Por sua vez, Islamabad não apresenta um setor designado à monumentalidade em nome, mas claramente possui uma área especificamente voltada ao governo, que inclusive foi alvo de diferentes propostas projetuais ao longo de sua construção. O Setor Administrativo, que comporta o Palácio Presidencial, a Assembleia Nacional, o Edifício do Gabinete, dentre outros edifícios governamentais, e a Avenida Jinnah, são os principais espaços do centro cívico de Islamabad.

Como mencionado brevemente por Costa, no que se refere aos monumentos em um contexto urbano, estes vão muito além das fachadas ou do próprio espaço ocupado, envolvem altura, profundidade e ultrapassam sua materialidade (LEFEBVRE, 1999, p. 46). É, portanto, objetivo do presente trabalho estudar as configurações que auxiliam na criação do valor simbólico desses espaços monumentais criados a partir da arquitetura moderna. Para isso, será utilizado como base os estudos de Brasília apresentados no livro “Cidade Pós-Compacta” (LASSANCE *et. al.*, 2022), no qual os autores reconhecem estratégias projetuais aplicadas no meio urbano de um projeto urbano moderno. São definidas três estratégias projetuais: a balizagem, criação de marcos referenciais da paisagem, a terraplanagem, manipulação e tratamento do terreno, e por fim, o ajardinamento, inserção da vegetação como elemento da paisagem. Estas três estratégias encontradas em Brasília, serão os conceitos norteadores para a análise dos espaços monumentais em Islamabad.

A análise das similaridades e as dissemelhanças entre os espaços monumentais das duas capitais podem auxiliar em uma nova compreensão do urbanismo modernista, entendendo suas condições atuais após 60 anos da sua inauguração. Com isso em mente, o trabalho será dividido em três tópicos: a compreensão do contexto das cidades capitais e suas críticas, uma reflexão sobre a monumentalidade a partir de teóricos do movimento moderno e o reconhecimento de estratégias projetuais em espaços simbólicos e monumentais de Islamabad, a partir das estratégias encontradas em Brasília.

Cidades Capitais

As novas cidades capitais são consideradas ímpares na história do urbanismo por suas condições únicas de criação, envolvendo os diferentes contextos políticos, econômicos e sociais que variam de acordo com cada país. Baseadas nos princípios de um urbanismo não-compacto promulgados pela Carta de Atenas de 1933 e dos CIAMS, essas novas morfologias de cidades capitais são reconhecidas como artefatos urbanos históricos significativos e por serem tratados dessa maneira, seus críticos as analisam procurando exclusivamente erros e acertos, deixando de levar em consideração a complexidade da vida urbana.

Canberra na Austrália (1912), Ankara na Turquia (1923), Chandigarh (1947) na Índia, Brasília (1957) no Brasil, Islamabad no Paquistão (1959), Abuja na Nigéria (1974) foram algumas dessas capitais planejadas. Em todas essas cidades podem ser encontrados elementos em comum, como a grande quantidade de vias expressas separadas dos fluxos de pedestres e os grandes vazios urbanos. Para os teóricos que são a favor da cidade tradicional e compacta, como por exemplo Jan Gehl (2014), essas características são entendidas como falhas urbanas que geraram nessas cidades espaços subutilizados.

Tomando Brasília como um ponto de partida, a construção da nova capital brasileira foi fortemente criticada pelos mesmos motivos listados acima, o excesso de espaços vazios, as grandes distâncias e a priorização do automóvel. Devido ao tratamento dado às cidades-capitais modernas pelos críticos enquanto artefato urbano histórico, esse criticismo resultou na rejeição dessas capitais enquanto possível referência e as “isolando-a enquanto um “caso excepcional”, digno apenas da museificação patrimonial como ícone modernista” (SABOIA, 2022).

De acordo com a Carta de Atenas (LE CORBUSIER, 1993) e os relatórios dos CIAMs, a paisagem livre era entendida como uma agenda social democrática. Entretanto, foi compreendida pelos seus críticos como espaços homogêneos, sem identidade cultural, onde o ambiente planejado aumenta distâncias de maneira desnecessária (Holston 1989; Holanda, 2002; Gehl, 2014). Para Frampton (1985), o homem moderno quis criar um espaço abstrato em nome do progresso e da razão científica, onde não há lugar para a organicidade, levando a um empobrecimento do ambiente cultural. Portanto, conseqüentemente, esta abstração dos espaços planejados não favorecia uma apropriação sociocultural pela comunidade.

O espaço urbano aberto com poucos elementos foi considerado como uma ruptura radical com todo o modo de entender a cidade. No que se tange a espaços monumentais modernos, esse vazio democrático foi utilizado com a intencionalidade de se criar símbolos na paisagem, como por exemplo o Complexo Cultural da República, em Brasília. Localizado no Eixo Monumental, o Museu e a Biblioteca Nacional projetados por Oscar Niemeyer foram e ainda são criticados pela distância e a difícil caminhabilidade. Entretanto, é pouco comentado pelos críticos dos modernos que o plano inicial era que todo esse espaço fosse ajardinado e preenchido com arborização, como é possível entender por uma das cartas de Lúcio Costa destinada à Niemeyer.

Oscar,

Sempre imaginei essas duas áreas densamente arborizadas a fim de contrastar com os extensos gramados vazios, e onde seriam deixadas abertas grandes

clareiras de desafogo compatíveis com as estruturas a serem ali implantadas.
(COSTA apud GOMES DE SÁ, 2016)

Portanto, urge considerações que desafiem os consensos das críticas modernas, a fim de compreender de maneira atual a essas cidades capitais da primeira metade do século XX nas escalas geográficas, territoriais, da paisagem e identitárias. E além disso, estudar os projetos modernos e suas diferenças com o que foi realmente construído. Depois de mais de 50 anos após suas construções, seus habitantes adaptaram-se a um novo modo de morar, o que justifica a necessidade de novos estudos e considerações do planejamento urbano.

Monumentalidade e Movimento Moderno

Alois Riegl (1987), entende-se por monumento uma obra criada pela mão do homem e edificada com o objetivo de conservar na consciência das gerações futuras a lembrança de um acontecimento, uma ação ou uma vida (ou uma combinação destes motivos). Para o autor, os monumentos possuem um valor de rememoração, seja ele intencional ou não, e seu maior valor estaria na sua antiguidade, na sua capacidade de resistência à ação do tempo.

Em um ponto de vista urbanístico, a produção de monumentos ao longo da história humana, o controle do espaço urbano, e especialmente dos elementos monumentais, por parte exclusiva das classes dominantes é, de acordo com Harvey (1989) e Alvarez (1991), uma forma de demonstração de ostentação, grandeza, e sobretudo poder social.

Esse vínculo entre espaço e poder foi extremamente debatido no meio moderno. No início da década de 1920, os arquitetos do movimento moderno, consideravam, nas palavras de Walter Gropius, que “O velho monumento era um símbolo para uma concepção estática do mundo, agora rejeitada” (GROPIUS apud CREIGHTON, 1962). Em outras palavras, para Gropius, a arquitetura moderna não tinha interesse em se tornar um instrumento de poder das classes dominantes.

Com isso em mente, quase 20 anos depois das palavras de Gropius, Sigfried Giedion, Fernand Léger e José Luis Sert, três teóricos do modernismo, confirmam o interesse da arquitetura moderna na monumentalidade em “Nove Pontos sobre a Monumentalidade” (1943), e explicam as motivações que levaram a rejeição inicial dos monumentos.

Os últimos cem anos testemunharam a desvalorização da monumentalidade. [...] As pessoas querem os edifícios que representam a sua vida social e comunitária para dar mais do que realização funcional. Eles querem sua aspiração de monumentalidade, alegria, orgulho e emoção para ser satisfeito. (GIDEON *et. al.*, 1943)

Para os autores, a monumentalidade do movimento moderno estaria em edifícios que representassem e trariam benefícios a uma comunidade. A simbologia seria marcada por além de elementos decorativos, como nos palácios e templos antigos. No movimento moderno, a manipulação da paisagem e o vazio urbano seriam as ferramentas de destaque para a criação de símbolos nas cidades. E por sua vez, esses símbolos, de acordo com Gideon, Léger e Sert (1943), deveriam exercer um papel representativo democrático.

Islamabad: entre projeto e cidade consolidada

Assim como Brasília, o projeto urbanístico de Islamabad é um dos grandes exemplos de capital moderna do século XX. Por sua vez, sua construção foi justificada para além da criação de uma nova identidade representativa do governo, ao mesmo tempo objetivava-se a criação de uma cidade-modelo para os demais centros urbanos paquistaneses (HARDOY, 1964). O projeto realizado por Constantinos Doxiádis seguia os mesmos preceitos já discutidos do urbanismo moderno estabelecidos pela Carta de Atenas (LE CORBUSIER, 1993). No entanto, é importante destacar que devido a questões políticas e financeiras o projeto completo de Doxiádis não foi executado, fazendo com que Islamabad de Doxiádis tenha se perdido entre o planejamento e a construção.

Figura 2: Masterplan de Islamabad projetada por Constantino Doxiádis

Fonte: KARIM, Farham. Sculpted Landscape the unbuilt Public Square of Islamabad, 2018.

Dentre as mudanças realizadas no projeto, estão destacadas aqui a Área Central e o Setor Administrativo. A primeira é destacada na planta do projeto (fig. 2) pelo desenho similar de um raio crescente e seria ocupada pela área comercial da cidade. Atualmente é ocupada apenas pela Avenida Jinnah, um eixo reto que corta os setores da cidade e se conecta ao Setor Administrativo. Tendo em vista que a cidade não foi executada da maneira idealizada por Doxiádis, esse eixo central, juntamente com os demais setores da cidade são criticados por sua paisagem monótona e seus defeitos funcionais.

Funcionalmente deficiente e excessivamente simbólico, o que existe hoje na área central de Islamabad não são sonhos realizados, mas o que emergiu entre eles – uma forma urbana relativamente banal que é parte Dubai e parte subúrbio, com uma pitada de fraco monumentalismo nacionalista clichê. (MOHR, 2009)

No que se relaciona à monumentalidade de Islamabad, a escolha do terreno foi a primeira decisão projetual que pode ser relacionada à criação de elementos simbólicos na paisagem. De certa forma, a região próxima a Rawalpindi foi escolhida pelo arquiteto por ser uma área próxima às colinas de Margalla, parte do conjunto montanhoso do Himalaia. Em primeiro lugar, Doxiádis justificou sua

escolha por “guiar” a cidade em seu sentido de crescimento (fig. 3). Com o impedimento físico das colinas ao nordeste e norte e a existência de Rawalpindi ao sul, o crescimento da cidade foi deliberadamente escolhido para ser em direção sudoeste.

Figura 3: Crescimento previsto para Islamabad

Fonte: DOXIÁDIS, 1960.

Essa decisão projetual é justificada a partir de dois pontos de vista. O primeiro está no entendimento da teoria criada pelo próprio Doxiadis em 1942, chamada de Ekistics, que pretendia tratar o tempo e sua influência nos processos de urbanização. O segundo ponto de vista, e o mais relevante para o presente argumento relacionado à monumentalidade, é o uso das colinas como elemento simbólico da paisagem.

De acordo com a metodologia adotada na pesquisa, a partir do livro “Cidade pós-compacta: estratégias projetuais a partir de Brasília” (2022), a configuração tectônica da paisagem, pode ser articulada em três operações projetivas fundamentais: terraplanagem, balizagem e ajardinamento. Ao usar as colinas de Margalla, como delimitador espacial e elemento de destaque da paisagem, é possível afirmar que Doxiádis usou a estratégia de balizagem na implantação de Islamabad. E além disso, como é possível observar no plano diretor (figura 2), o Setor Administrativo da cidade é a área mais próxima das colinas, que por sua vez são usadas como plano de fundo para o setor, na intenção de corroborar com o simbolismo e a importância desta área na paisagem.

Figura 4: Vista aérea do Setor Administrativo

Fonte: Getty Images, 2014.

O Setor Administrativo de Islamabad atualmente é o setor mais diferente daquele projetado por Doxiádis. Além das duas propostas realizadas pelo arquiteto grego, Louis Kahn e Edward Durell

Stone fizeram propostas para a área. O setor inicialmente era composto por quatro edifícios: o Palácio Presidencial, o Parlamento, a Suprema Corte e uma Mesquita. O primeiro esquema de Doxiadis colocou a função legislativa do Parlamento na posição mais proeminente – entre as funções executiva e judicial, centrada no eixo central. Dessa maneira a simbologia buscada pelo arquiteto era que o parlamento, ou seja, os representantes do interesse popular estariam no centro do debate, reforçando o ideal dos monumentos como representação democrática de Gideon *et. al.* (1943).

Entretanto, o projeto foi negado, assim como o de Louis Khan que também queria o Parlamento como elemento central. Por sua vez, Edward Durell Stone fez uma nova proposta colocando o Palácio Presidencial no centro e os dois edifícios ao seu lado seriam a Assembléia Nacional e o Edifício do Gabinete (originalmente chamado de Edifício de Escritórios Estrangeiros). O governo, que passava por uma ditadura e uma guerra com a Índia, aprovou essa versão de capitólio e dessa maneira, liberou a verba para a construção.

Dessa forma, o Palácio Presidencial foi construído em cima de uma colina para parecer maior e mais imponente. Foram destruídas as colinas laterais para evitar destacar os demais edifícios na paisagem (MOHR, 2009), demonstrando novamente a presença das três operações do projeto urbano (Lassance *et. al.*, 2022). É possível afirmar que a configuração da topografia do capitólio é uma estratégia projetual de terraplanagem, que dialoga sobre o solo original e o construído e suas intencionalidades. Dessa maneira, os edifícios ao lado aparentam ser muito menores, tanto em volume quanto em altura se comparado com o Palácio Presidencial. É possível perceber através da paisagem, portanto, a prioridade do governo, o próprio presidente.

A terraplanagem pode ser encontrada em Brasília, também em seu setor administrativo. O Congresso Nacional usa da manipulação da topografia para camuflar seu programa de necessidades e destacar suas torres e cúpulas como símbolos na paisagem (fig. 5). Aqui, o projeto do arquiteto foi executado como previsto pelo mesmo, simbolizando o Senado Federal (cúpula côncava) e a Câmara dos Deputados (cúpula convexa), ambos compostos por políticos representantes do interesse popular. É possível também encontrar no Palácio do Congresso Nacional a estratégia projetual de balizagem no qual as torres e cúpulas se destacam como ponto de referência na paisagem.

Figura 5: Vista aérea da Praça dos Três Poderes em Brasília

Fonte: Arquivo Nacional, 1960

Juntamente ao Congresso Nacional, estão os prédios do Palácio do Planalto (sede do poder executivo) e o Supremo Tribunal Federal (sede do judiciário). Os três edifícios compõem a Praça dos Três Poderes, representando a convivência pacífica entre as sedes máximas de poder nacional em um só espaço. Em Islamabad, tanto no projeto inicial de Doxiádis e no projeto executado de Stone seria criado uma praça para cada edifício governamental. Destaca-se aqui o projeto de Louis Kahn que se assemelha aos projetos feitos para Brasília e Chandigarh, projetada por Le Corbusier (1947), que propõem a construção de uma praça que representa o poder Legislativo, Judicial e Executivo.

Com isso em mente, é possível compreender o ajardinamento, estratégia projetual na paisagem na qual se relaciona o paisagismo e a configuração do solo. Neste caso, esta pode ser utilizada como uma ferramenta que pode agregar ou separar os poderes governamentais, dependendo da simbologia pretendida pelo arquiteto e pelo governo.

Considerações Finais

Como afirmado por Gideon *et. al*, a monumentalidade do movimento moderno almejava o rompimento com a “antiga” monumentalidade, que simbolizava interesses individuais de uma classe dominante. A “nova” monumentalidade proposta deveria seguir uma agenda democrática, com intervenções urbanas que representassem uma identidade coletiva e não a opressão governamental.

No entanto, vale a pena refletir até que ponto um monumento “popular” seria possível, tendo em vista o vínculo entre a monumentalidade e o poder. Se, em sua maioria, são as classes dominantes que detêm o capital para construir os monumentos, como seria possível um espaço monumental de caráter coletivo?

O debate relacionado à monumentalidade ainda não tem uma conclusão, especialmente levando em consideração as capitais modernas e seus contextos de criação. Tanto em Brasília e em Islamabad, a monumentalidade se fez presente em uma tentativa de representar o novo governo e por consequência, a nova etapa de independência brasileira e paquistanesa. Entretanto, a partir das complexidades políticas e humanas esses monumentos podem ser compreendidos como contraditórios tendo em vista que acabam representando o poder e não seu povo.

Mesmo assim, se faz necessário o estudo e compreensão atual da monumentalidade projetada pelo movimento moderno, bem como o planejamento urbano das próprias cidades capitais. Propõe-se uma nova compreensão da cidade moderna pós-compacta, desvinculada da crítica prevaiente que contempla a estrutura da cidade tradicional como ideal. As capitais modernas não são e não devem ser compreendidas sob a ótica das cidades tradicionais. Portanto, urge a necessidade de compreender o “vazio” para além da sua funcionalidade ou como uma consequência de grandes distâncias e estudá-lo como uma ferramenta no planejamento urbano e na criação de símbolos em contextos urbanos.

Bibliografia

- ALVAREZ, José Mauricio (1991). **Arquitetura Monumental e Vontade de Potência**. Rio de Janeiro: Oficina Letras & Artes.
- COSTA, L. **Brasília, a cidade que inventei: Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.
- DOXIÁDIS, C. **Project of Islamabad, Capital of Pakistan**. CDA, 1959.
- DOXIÁDIS ASSOCIATES. **Preliminary program and plan - DOX-PA 77**. 1960
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- GEHL, J. **Cidade para pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- GIEDION, S., LÉGER, F. and SERT, J.L., 1943. **Nine points on monumentality**. Architecture culture, 1968, pp.27-30.
- GOMES DE SÁ. C. A Construção Da Paisagem Sobre O Setor Cultural De Brasília: Confrontos Entre O Monumental, O Bucólico E A Capital Contemporânea. *In: IV ENANPARQ*, 2016, Porto Alegre. **Anais eletrônicos** [...] PROPARG / UFRGS, 2016. Disponível em: <https://www.anparq.org.br/enanparq-IV.php>. Acesso: 18/06/2023.
- HARDOY, J. E. Two new capital cities: Brasília and Islamabad. **Ekistics**, vol. 18, p. 320 - 325, 1964.
- LASSANCE, G.; SABOIA, L.; PESCATORI, C.; CAPILLÉ, C. **Cidade Pós-Compacta**. Rio de Janeiro: RioBooks, 2022.
- LE CORBUSIER. **A Carta de Atenas**. São Paulo: Hucitec, 1993.
- LEFEBVRE, Henri (1963). **Introdução à Modernidade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra. Cap. 7: Notas Sobre a Cidade Nova.
- MOHR, R. A. **The People in the City of the Nation: Re-viewing Islamabad's Fifth Function**. Cambridge: MIT, 2009
- RIEGL, Alois. **El culto moderno a los monumentos**. Madrid: Visor, 1987.
- SABOIA, L. Repensar paisagens planejadas, reconhecer margens: Brasília e a questão do vazio. *In: III Congresso de la Asociación Iberoamericana de História Urbana*, 2022, Madrid. **Anais eletrônicos** [...] Madri: AIHU, 2022, p. 03 - 14. Disponível em: https://eventos.ucm.es/_files/_event/_68253/_editorFiles/file/Mesa%2056%20-%20III%20AIHU.pdf. Acesso: 18/06/2023.
- TAVARES, J. C. (2014). **Projetos para Brasília: 1927-1957**. Brasília: Iphan.